

turkia

REVISTA CULTURAL / NÚMERO 125-126

Eva Aladro Martha Asunción Alonso Pablo Andrés Escapa Manuel Arranz Rafael Azcona
Lukas Bärfuss Olga Bernad Piedad Bonnett Pierre Bühler Iván Cabrera Cartaya
Joaquín Campos Carlos Castán Antón Castro Mercedes Cebrián Cristina Cerrada
Marcos Díez Manrique Isidro Ferrer Michael Fischer Damián Flores Carlos Fortea
Jorge Galán Vicente Gallego Yolanda García Hernández Xavier Guillén Isabel Hernández
Ricardo Hernández Bravo Javier Herrera Jesús Jiménez Domínguez Julio Llamazares
Raúl Carlos Maicas Juan Marqués Beatrice von Matt Peter von Matt Manuel Neila
Fernando J. Palacios León Ana Pérez Cañamares María Pérez Heredia Cecilia Quílez
Ángel Petisme José Luis Reina Palazón Manuel Rico Lluís Roura Fernando Royuela
Jesús Ruiz Mantilla Elvira Sastre Sam Shepard Lorena Silos Alejandro Simón Partal
Peter Sloterdijk Peter Utz Ricardo Virtanen Ulrich Weber Sara Zapata

PREMIO NACIONAL AL FOMENTO DE LA LECTURA

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Embajada de Suiza para España y Andorra

Diputación
de Teruel

Instituto de Estudios Turolenses

fundación suiza para la cultura

prchelveta

GOBIERNO
DE ARAGON

Departamento de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte

TURIA. Revista Cultural

N.º 125-126. Marzo – Mayo 2018. 12 €

Fundador y Director: Raúl Carlos Maicas

Consejo de Redacción: Aurora Cruzado, Juan Antonio Tello, Juan Villalba y Jesús Villel

Secretario de Redacción: Eduardo Suárez

Administración y suscripciones: IET. Amantes, 15, 2.º 44001 Teruel

Tel.: 978 61 78 60. Fax: 978 61 78 61

E-mail: ieturolenses@dpteruel.es

Página web: http://www.ieturolenses.org/revista_turia/

Página Facebook: <https://www.facebook.com/pages/Revista-Turia/373833962736088>

Edita: Instituto de Estudios Turolenses de la Diputación Provincial de Teruel

Edición patrocinada por Ayuntamiento de Teruel y Gobierno de Aragón

Este número ha sido posible gracias al apoyo de Pro Helvetia (Fundación Suiza para la Cultura)

También ha participado el Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores de la Universidad Complutense de Madrid

I.S.S.N.: 0213-4373

Depósito Legal: TE-149-2012

Imprime: INO Reproducciones, S.A.

Polígono Malpica-Santa Isabel

Calle E (Inbisa II), nave 35 – 50016 Zaragoza

Distribuye:

España: Distrifer Libros, S.L.

Valle de Tobalina, 32, naves 5 y 6

28021 Madrid

Tel.: 34 91 7962709. Fax: 34 91 7962677

E-mail: distrifer@distriferlibros.es

Latinoamérica y USA: La Panoplia Export, S.L.

Andorra, 69

28043 Madrid. España

Tel.: 34 91 3004390. Fax: 34 91 3886518

E-mail: export@panopliadelibros.com

TURIA no comparte necesariamente las opiniones vertidas en los escritos publicados en sus páginas, que son responsabilidad de sus autores. TURIA acepta para su consideración cuantos originales le sean remitidos, pero no se compromete a mantener correspondencia sobre los mismos ni a su devolución. Todos los textos que se editan en cada número son inéditos.

Sumario

Letras

<i>Georges Perec en papel biblia.</i> Mercedes Cebrián	9
<i>Trabajo de campo. Acerca del Salón de pasos perdidos de Andrés Trapiello.</i> Juan Marqués	16
<i>De la imitación a la manera. La seducción de Florence Delay.</i> Manuel Arranz	25

Taller

<i>Yo por dentro.</i> Sam Shepard	33
<i>Las rosas de piedra.</i> Julio Llamazares	39
<i>Ríos de Babilonia.</i> Fernando Royuela	48
<i>Alma mía.</i> Carlos Castán	58
<i>Adversidad.</i> Cristina Cerrada	63
<i>Pájaro de barbería.</i> Pablo Andrés Escapa	72
<i>La última vez que la vi.</i> María Pérez Heredia	81

Poesía

<i>Poemas.</i> Lêdo Ivo. Nota introductoria y traducción de Antonio Maura	91
<i>Eros en la orilla.</i> Rafael Azcona. Nota final de Luis Alberto Cabezón	97
<i>Poemas de.</i> Piedad Bonnett, Manuel Rico, Vicente Gallego, Jorge Galán, Manuel Neila, Jesús Ruiz Mantilla, Cecilia Quílez, Ana Pérez Cañamares, Martha Asunción Alonso, Ricardo Virtanen, Ángel Petisme, Antón Castro, Marcos Díez Manrique, Elvira Sastre, Olga Bernad, Jesús Jiménez Domínguez, José Luis Reina Palazón, Sara Zapata, Eva Aladro, Joaquín Campos, Alejandro Simón Partal, Ricardo Hernández Bravo, Iván Cabrera Cartaya, Xavier Guillén	100

Pensamiento

<i>Observación fuerte. Para una filosofía de la estación espacial.</i> Peter Sloterdijk	133
---	-----

Cartapacio: Friedrich Dürrenmatt

<i>El gran laberinto del mundo.</i> Isabel Hernández	141
<i>Cuando Dürrenmatt cuenta historias.</i> Peter von Matt	161
<i>Alegato a favor de una nueva época ilustrada. La actualidad del pensamiento ideológico de Friedrich Dürrenmatt.</i> Michael Fischer	172
<i>Dürrenmatt y la cuestión de la fe.</i> Pierre Bühler	177
<i>Un cebo. Friedrich Dürrenmatt en España... sobre papel.</i> Carlos Fortea	182
<i>Atlas de un éxito interminable: Dürrenmatt en los escenarios españoles.</i> Fernando J. Palacios León	187
<i>La muerte del dictador: Die Frist (El plazo), una comedia «española» de Friedrich Dürrenmatt.</i> Ulrich Weber	199
<i>De los mitos en Dürrenmatt: reflexiones en torno a la figura del Minotauro.</i> Lorena Silos	209
<i>Friedrich Dürrenmatt y Max Frisch: luces y sombras de una amistad atípica.</i> Yolanda García Hernández	218
<i>La indiferencia de la naturaleza. La promesa de Friedrich Dürrenmatt.</i> Lukas Bärfuss	233
<i>Friedrich Dürrenmatt y sus minotauros.</i> Beatrice von Matt	236
<i>El Expreso del San Gotardo encallado. Un primer guion inédito de Friedrich Dürrenmatt.</i> Peter Utz	240
<i>Eclipse de luna.</i> Friedrich Dürrenmatt	251
<i>Biocronología.</i> Isabel Hernández	268

Conversaciones

<i>Martín Caparrós: «Somos muy buenos inventando mitos; no somos tan buenos inventando países».</i> Emma Rodríguez	279
<i>Pablo d'Ors: «Los libros son más inteligentes que los autores».</i> Fernando del Val	297

La isla

<i>Un alma atada al reloj.</i> Raúl Carlos Maícas Ilustraciones de Isidro Ferrer	315
---	-----

Sobre Aragón

<i>Alberto Gil Novales: Humanismo, sabiduría e historia.</i> Lluís Roura i Aulinas	325
---	-----

Cuadernos turolenses

- Una contribución al epistolario de Luis Buñuel. Algunas cartas a Jean-Claude Carrière sobre Belle de Jour y el proyecto sobre Las bombas de Palomares.* Javier Herrera 333

La Torre de Babel

- Rafael Martínez: *4, 3, 2, 1.* Paul Auster 347
- Ioana Gruía: *Solenioide.* Mircea Cărtărescu 349
- Manuel Górriz Villarroya: *El hijo de todos.* Louise Erdrich 351
- Cristina Davó Rubí: *Toda una vida.* Robert Seethaler 354
- Joaquín Torán: *Damas oscuras.* Varias autoras 356
- Aurora Cruzado Díaz: *Berta Isla.* Javier Marías 359
- Pedro M. Domene: *Aventuras e invenciones del profesor Souto.*
José María Merino 362
- Fernando Valls: *Los pacientes del doctor García.*
Almudena Grandes 364
- Domingo Ródenas de Moya: *El joven sin alma.*
Vicente Molina Foix 367
- María José Codes: *Velocidad de los jardines.* Eloy Tizón 370
- Irene Vallejo: *República luminosa.* Andrés Barba 372
- Javier Morales: *La vida sumergida.* Pilar Adón 374
- Manuel Arranz: *Duelo.* Eduardo Halfon 376
- Teodosio Fernández: *El diablo de las provincias.*
Fábula en miniaturas. Juan Cárdenas 378
- José Domingo Dueñas Lorente: *Golpes de mar.* Antón Castro 380
- Jesús Ferrer Solá: *Paraíso Alto.* Julio José Ordovás 382
- Joaquín Juan Penalva: *Réplica.* Miguel Serrano Larraz 384
- Valeria Correa Fiz: *Pequeñas sediciones.* Javier Vela 386
- Javier Goñi: *Los intactos.* María José Codes 388
- Juan Villalba Sebastián: *Bajo el signo de Atenea.*
Diez aforistas de hoy. Manuel Neila 390
- José María Ariño Colás: *Libertad de palabra. Diez principios para un mundo conectado.* Timothy Garton Ash 391
- Ignacio Urquizu: *La riqueza de los humanos.*
El trabajo en el siglo XXI. Ryan Avent 394
- José María Ariño Colás: *Contra Trump. Panfleto urgente.*
Jorge Volpi 396
- Javier Goñi: *En busca de la Isla Esmeralda. Diccionario sentimental de la cultura irlandesa.* Antonio Rivero Taravillo 398
- Manuel Arranz: *Mientras embalo mi biblioteca.* Alberto Manguel 400

José Giménez Corbatón: <i>Calle Este-Oeste</i> . Philippe Sands	402
Amalia Iglesias Serna: <i>Los árboles portátiles</i> . Jon Juaristi	404
Joseba Louzao: <i>Espanoles en París 1940-1944. Constelación literaria durante la Ocupación</i> . Fernando Castillo	406
Miguel Pardeza Pichardo: <i>Alcohol y literatura</i> . Javier Barreiro	409
Javier Lostalé: <i>Mirador de Velintonia. De un exilio a otros (1970-1982)</i> . Fernando Delgado	411
Álvaro Valverde: <i>De la epopeya a la melancolía. Estudios de poesía portuguesa del siglo XX</i> . Luis María Marina	414
Juan Villalba Sebastián: <i>Massats. Buñuel en Viridiana</i> . Amparo Martínez y Antonio Ansón	416
Santos Domínguez: <i>Poesía completa</i> . Vicente Aleixandre	417
José Luis Morante: <i>Poesías completas (1947-2002)</i> . José Hierro	420
Fermín Herrero: <i>Asimetría</i> . Adam Zagajewski	422
Santiago Rodríguez Guerrero-Strachan: <i>Octubre, noviembre, diciembre (1972)</i> . Ana Blandiana	424
Enrique Villagrasa: <i>En el mismo río</i> . Thomas Harris	426
Juan Marqués: <i>Los verdaderos domingos de la vida</i> . Enrique Andrés Ruiz	428
Victoria de Stefano: <i>El muro de Mandelstam</i> . Igor Barreto	430
Javier Lostalé: <i>Los años aurorales</i> . Fernando del Val	432
Manuel Neila: <i>Pulsaciones</i> . José Luis Morante	435
Luis Bagué Quílez: <i>El año del cangrejo</i> . Mariano Peyrou	436
Antonio Rivero Taravillo: <i>Poemas para ser leídos en un centro comercial</i> . Joaquín Pérez Azaústre	439
Eduardo Moga: <i>Caligrafía de la necesidad</i> . Cecilia Quílez	441
David Mayor: <i>La edad de la ignorancia</i> . María Alcantarilla	443
Juan Carlos Abril: <i>En las aguas de octubre</i> . Marta López Vilar	445
Pilar Mañas: <i>Si quisieras podrías levantarte y volar</i> . José Carlos Rosales	448
Enrique Villagrasa: <i>Restos de luz en una cesta</i> . Joaquín Sánchez Vallés	449
Inés Ramón: <i>Traducción del silencio</i> . Trinidad Ruiz Marcellán	452
Mario Martín Gijón: <i>La dictadura de la perspectiva</i> . Pablo López Carballo	454

Portada e ilustraciones: Damián Flores

Friedrich Dürrenmatt y Max Frisch: luces y sombras de una amistad atípica

Yolanda García Hernández

HABLAR de los grandes nombres de la literatura suiza escrita en lengua alemana durante la segunda mitad del siglo XX nos conduce de manera inequívoca a hablar de Friedrich Dürrenmatt y de Max Frisch. Con su amplia y diversificada producción literaria como novelistas, ensayistas y dramaturgos –aparte de otros géneros también cultivados–, ambos se convirtieron en los principales referentes de una nueva forma de escribir en los cantones germanohablantes de la Confederación Helvética.

A la simple vista de sus respectivas trayectorias biográficas son significativamente numerosos los puntos de conexión o las afinidades detectadas entre los dos escritores, puntos que inevitablemente pueden haber influido en el nacimiento y evolución de su algo atípica amistad. Sin embargo, son también numerosas las diferencias existentes entre ambos y eso nos lleva a pensar en otros momentos no tan felices de su relación durante años. Coetáneos en una misma época y también en un mismo espacio geográfico, y compartiendo durante numerosas décadas una misma profesión como escritores, no nos parece imposible como lectores pensar que entre ellos pudiera surgir ese contacto que trascendiera el limitado espacio de la literatura.

Max Frisch nace en Zúrich el 15 de mayo de 1911, hijo del arquitecto Franz Bruno Frisch y de Carolina Bettina, de soltera Wildermuth. Apenas una década más tarde, el 15 de enero de 1921, nace

también Friedrich Dürrenmatt en el pequeño pueblo de Konolfingen ubicado en el Cantón de Berna, hijo de un pastor protestante y nieto de un conocido político local. La infancia de ambos transcurre, pues, no solo en una década diferente, sino también en un entorno familiar e ideológico bien distinto, entorno que influye de una manera clara y directa en la manera de ser de cada uno.

Así, Frisch realiza todos sus estudios de primaria y secundaria en su ciudad natal y también crece y se forma en un entorno bastante liberal en el que conviven por igual el interés por la literatura, el acercamiento al mundo de la arquitectura y todas las actividades culturales ligadas a una gran ciudad como Zúrich. Siendo todavía muy joven, su vida se ve truncada por las graves dificultades económicas a las que tiene que hacer frente la familia al finalizar la Primera Guerra Mundial. Cuando apenas contaba diecinueve años, Frisch inicia sus estudios universitarios también en Zúrich. En un primer momento su apego a la literatura le lleva a estudiar Literatura Alemana, así como a realizar sus primeros trabajos y colaboraciones en periódicos tan relevantes como el *Neue Zürcher Zeitung*. Sin embargo, el inesperado fallecimiento de su padre en el año 1932 supone para él un drástico golpe a su vocación literaria que lo lleva a replantearse su futuro. Es entonces cuando cambia radicalmente su línea de estudios universitarios –más arrastrado por la tradición familiar que por su propia vocación– y decide seguir formándose como arquitecto entre los años 1936 y 1940 en el Politécnico de Zúrich. Dicha formación, si bien le permite disfrutar de una posición social y económica algo más acomodada, no satisface plenamente las inquietudes del joven Frisch, a quien en todo momento le acompaña su interés por escribir. Ya en 1934 Frisch había conseguido publicar una primera y breve novela, *Jürg Reinhart. Eine sommerliche Schicksalsfahrt* (*Jürg Reinhart. Un fortuito viaje de verano*), que, si bien no consiguió colmar todas sus expectativas, sí le permitió acercarse en primera persona a la realidad del mundo de las letras. Ese conflicto profesional entre la acomodada y estable profesión de arquitecto y la bohemia pero apasionante labor como escritor se vuelve para Frisch mucho más difícil e intenso en la década de los cuarenta y principios de los cincuenta. Por aquella época había llegado incluso a abrir un estudio de arquitectura propio. Su trabajo era ya plenamente reconocido por la sociedad de su entorno más inmediato, como lo demuestra por ejemplo la adjudicación y culminación del proyecto de la construcción de la piscina de Letzigraben en 1942, conseguido gracias a la obtención de un premio en un concurso público unos años antes. Además, esa estabilidad económica ha traspasado en él también los límites me-

ramente profesionales y ha calado ya en su vida personal formando una familia estable junto a su esposa Gertrud Constanze von Meyenburg con quien tiene tres hijos entre 1943 y 1949. Sin embargo, su original vocación literaria de juventud reaparece con mucha fuerza tras su divorcio, y es a partir de entonces cuando Frisch retoma su trabajo de escritor y publica algunas de sus principales obras literarias: *Tagebuch 1946-1949* (*Diario 1946-1949*, 1950), *Stiller* (*No soy Stiller*, 1954), *Homo faber* (1957), *Biedermann und die Brandstifter* (*Biedermann y los incendiarios*, 1958), *Andorra. Stück in zwölf Bildern* (*Andorra. Pieza en doce cuadros*, 1961), *Mein Name sei Gantenbein* (*Digamos que me llamo Gantenbein*, 1964), *Biografie, ein Spiel* (*Biografía: un juego*, 1967), *Tagebuch 1966-1971* (*Diario 1966-1971*, 1972), etc. Estas y otras muchas obras narrativas y también dramáticas le llevan pronto a convertirse en uno de los principales referentes de la literatura suiza escrita en lengua alemana durante la segunda mitad del tan convulso siglo xx. Además, la enorme diversidad y complejidad de muchos de los temas y conflictos vividos por sus principales personajes de ficción, así como el carácter atemporal de buena parte de las situaciones descritas en sus textos hacen incluso hoy en día de sus novelas y dramas algunas de las obras literarias más presentes y vivas de la literatura helvética.

En lo que respecta a Friedrich Dürrenmatt, tal y como ya se ha apuntado antes, sus orígenes en el seno de una familia protestante condicionan buena parte de su educación y formación, una educación muy diferente a la recibida por Frisch. Así, en 1935, en plena adolescencia, Dürrenmatt se traslada junto a su familia a Berna y allí, tratando de sobreponerse a la difícil situación económica que por aquella época afectaba al país, comienza también en 1941 sus estudios universitarios tras una etapa escolar no excesivamente brillante. Al igual que en Frisch, ya desde muy temprano, conviven en él diferentes pasiones e intereses con puntos de conexión entre sí aparentemente escasos. Así, en un primer momento de su paso por la universidad, el joven se decanta por la realización de estudios simultáneos de Filosofía, Filología e incluso de Ciencias Naturales, al tiempo que compagina esa formación académica entendida en un sentido más estricto con su acercamiento bohemio al mundo de la pintura y de los grabados y con sus esporádicas colaboraciones en diversos periódicos de la ciudad. En 1945 consigue finalizar sus estudios universitarios e incluso llega a pensar en la posibilidad de realizar su tesis doctoral en torno a la figura de Kierkegaard, proyecto que finalmente abandona en aras de una incipiente carrera literaria. Su primera incursión conocida en el mundo de las letras fue la publicación de la pieza dramática *Es steht gesch-*

rieben. Eine Komödie (Está escrito. Una comedia) en 1945/1946, obra que se estrenó en 1947 en medio de cierta controversia que pronto le puso en boca no solo del público suizo, sino también de la crítica literaria del momento y de algunos escritores coetáneos suyos. Sus inicios en la profesión de escritor no fueron pues fáciles ni estuvieron tampoco exentos de penuria económica para él y para su recién fundada familia con Lotti Geissler. Su situación no empezó a mejorar hasta 1952, gracias, entre otras cosas, a los diferentes encargos recibidos para escribir seriales radiofónicos para algunas de las principales emisoras de radio alemanas. También es a partir de ese año cuando sus obras comienzan a experimentar un mayor éxito o reconocimiento por parte de la crítica y de los lectores debido especialmente a la publicación de novelas policíacas que a menudo se incorporaban a los diarios suizos. A partir de ese año, Dürrenmatt estrena también algunas de sus más reconocidas piezas teatrales y novelas tales como *Der Verdacht* (La sospecha, 1952), *Ein Engel kommt nach Babylon* (Un ángel viene a Babilonia, 1954), *Die Panne* (La avería, 1956), *Der Besuch der alten Dame* (La visita de la vieja dama, 1957), *Das Versprechen* (La promesa, 1958) y, especialmente, *Die Physiker* (Los físicos, 1961). A lo largo de toda su vida, así como en sus principales dramas y novelas, Dürrenmatt se nos muestra como un hombre comprometido y crítico con la sociedad en la que le ha tocado vivir, y de esa sociedad toma precisamente muchos de sus temas más representativos, los cuales aborda a menudo con un estilo cáustico e irónico que no deja indiferentes a sus coetáneos.

Tal vez fuera esa peculiaridad de su estilo una de las que más poderosamente llamó la atención de un ya más maduro Max Frisch y le llevó a acercarse a una lectura crítica de sus textos. Ambos escritores comparten en ese sentido esa relación constante de amor-odio hacia su país natal, y ambos juzgan de manera crítica –si bien desde puntos de vista bien distintos– la situación de ambigüedad, defendida a ultranza por su patria en tiempos de guerra, y de destrucción en el mundo circundante. Suiza refleja para ambos al mismo tiempo un islote de libertad y un remanso de paz y una prisión en la que viven encerrados y de la que no consiguen escapar.

Finalmente, en lo que atañe de manera más directa a las trayectorias biográficas de ambos autores, mucho más cercanas aún que las fechas de sus respectivos nacimientos fueron las fechas de sus fallecimientos. Así, Friedrich Dürrenmatt fallece en la ciudad francófona de Neuchâtel el 14 de diciembre de 1990, víctima de una larga y penosa enfermedad, mientras que Max Frisch, por su parte, lo hace en su casa de Zúrich el día 4 de abril de 1991, apenas cuatro meses más tarde, a consecuencia de un cáncer que le habían detectado unos meses antes.

A la vista de sus biografías, no resulta extraño pensar en que ambos coincidieran –voluntaria o forzosamente– en numerosos eventos, tertulias literarias, foros editoriales, talleres, etc. Su trayectoria profesional común como escritores en una misma época histórica y en un mismo país no hace concebible el hecho de pensar en uno sin pensar en el otro. Pero ¿trascendió su relación más allá del ámbito meramente profesional? ¿Fue realmente más lejos de los estrictos límites marcados por ese mundo de la literatura y de las editoriales? ¿Cuándo tuvo lugar entre ellos un primer contacto en calidad de escritores? ¿En qué circunstancias se produjo? ¿Y cuándo trascendió ese contacto –si es que llegó a hacerlo– del ámbito profesional a uno más personal? ¿Hasta qué punto puede llegar a afirmarse que se forjó entre Frisch y Dürrenmatt una amistad? ¿Fue la suya una relación grata? Son muchas, sin duda, las preguntas que uno puede plantearse a la hora de pensar en los posibles lazos de unión entre ellos. También son muchos los documentos gráficos que la relación real entre ambos nos ha legado, y será precisamente el análisis de buena parte de dichos documentos el que nos permita llegar a definir la suya como una relación no solo profesional sino también de amistad, una amistad algo atípica tal vez, pero amistad al fin y al cabo; una relación a la que Peter Rüedi, editor del volumen *Max Frisch. Friedrich Dürrenmatt. Briefwechsel (Max Frisch. Friedrich Dürrenmatt. Correspondencia, 1998)*, define en los términos un tanto ambiguos de «casi una amistad».

La diferencia de edad entre los dos autores a la que ya se ha aludido desempeña un papel importante en el inicio de ese contacto más directo y personal entre ambos. Así, cuando el primero publicó su primera novela y la dio a conocer, el segundo era tan solo un adolescente sin ninguna idea clara de lo que quería hacer con su vida y su futuro, y sin una vocación literaria definida. Durante los años que Dürrenmatt pasó en la universidad tratando de encontrar su verdadera vocación, Frisch publicó un buen número de novelas, relatos y piezas dramáticas que desde muy temprano se fueron ganando el favor de la crítica literaria y también del público lector de su país. Destacaba en sus escritos la preocupación constante y la lucha del individuo de su época por tratar de definir su identidad frente al entorno. Entre todos los lectores de sus obras encontramos a un jovencísimo Dürrenmatt, un universitario que también compartía buena parte de las inquietudes y desconciertos de los principales personajes de ficción recreados por Frisch en sus obras, un joven también comprometido con los valores de la sociedad de su entorno; en resumen, un joven para quien la compleja definición de su identidad como ser humano se había convertido también

poco a poco en una de sus preocupaciones más intrínsecas y latentes. Así, pese a sus edades tan distintas, ambos compartían en sus respectivas personalidades una serie de rasgos que inevitablemente los acercaban uno a otro; ambos se veían a sí mismos como individuos muy comprometidos con la sociedad de su entorno, individuos marcados por cierta actitud de asombro y perplejidad ante los incessantes cambios sociales y políticos vividos no solo en primera persona en su país natal, sino también como testigos de inexplicables cuestiones de gran complejidad sufridas por coetáneos suyos en otros entornos algo más distantes. Ambos indagaban curiosos en los verdaderos rasgos definitorios de la identidad del hombre de su tiempo y, en cierto modo, utilizaban la literatura —u otros recursos, como los dibujos y grabados en el caso de Dürrenmatt— como una especie de terapia que les servía para poder llegar a comprender o para acercarse mínimamente a la realidad vivida por ellos mismos y por sus personajes de ficción. Al igual que otros ya habían hecho antes, la utilización de unos textos literarios y de unos personajes de ficción les permitía también plantearse complejas cuestiones existenciales a las que sin embargo no siempre conseguían dar una respuesta. En este sentido, su producción literaria no puede ni debe ser entendida únicamente como una manifestación artística al margen de la realidad, sino que debe ser interpretada y leída siempre también desde muchas otras dimensiones.

Es a partir del 22 de enero de 1947 cuando tenemos conocimiento de un primer contacto más personal y directo entre un jovencísimo Friedrich Dürrenmatt, que entonces contaba con apenas veinticinco años, y un ya más maduro Max Frisch, asentado profesionalmente como escritor en el panorama de las letras de la Confederación Helvética. Fue precisamente este último quien le envió a Dürrenmatt una de las primeras cartas que componen la recopilación epistolar mantenida por ambos entre la fecha señalada y el 11 de mayo de 1987. En esos casi cuarenta años son, sin embargo, relativamente escasas las cartas cruzadas entre ambos: 36.

Tras haber leído una de las primeras obras escritas por Dürrenmatt, y haber quedado muy gratamente sorprendido por la gran calidad literaria del texto, así como por el enfoque dado por el joven autor a la temática presentada, Frisch decidió enviarle esa primera carta felicitándole por su trabajo. Su intención inicial no era otra que la de establecer con él lo que él mismo denominó como una «conversación de taller», esto es, una especie de diálogo profesional en torno a la actividad literaria de ambos.

A esta primera carta le siguió una rápida respuesta de Dürrenmatt, y tras esta, hasta un total de 34 cartas más de extensión muy

variable, en las que ambos cruzaron e intercambiaron opiniones relacionadas no solo con el contexto de su vida profesional como escritores, sino también de su vida personal. Llevados por su fascinación mutua, pero al mismo tiempo dejando inevitables señales de la rivalidad que los separaba al dedicarse ambos a una misma profesión, fueron numerosas las ocasiones en las que ambos coincidieron a lo largo de sus respectivas vidas. Además de las cartas recogidas en ese margen de casi cuarenta años, son también abundantes los documentos gráficos, fotografías, grabaciones que nos han dejado como legado de la relación mantenida entre ambos. Ahora bien, tal vez pueda llamar la atención el hecho de que el número de cartas cruzadas entre ellos sea tan reducido teniendo en cuenta que el intercambio epistolar duró prácticamente cuatro décadas. Si se compara este número con las más de mil que unos siglos antes habían intercambiado otras dos grandes figuras de la literatura alemana –Goethe y Schiller–, podría pensarse que la relación entre Frisch y Dürrenmatt no pasó de ser algo casi simbólico o de puro compromiso. Nada más lejos de la realidad, pues en muchas de sus cartas se adivinan también los muchos contactos personales y conversaciones telefónicas mantenidos entre ambos a lo largo de todos esos años. No solamente coincidieron en múltiples tertulias literarias, estrenos, programas televisivos o radiofónicos en los que la crítica analizaba sus obras bajo un aparente paralelismo. También son frecuentes sus coincidencias en el espacio de lo privado, y así se deduce por muchas de las alusiones –más por parte de Max Frisch que de Friedrich Dürrenmatt– a cenas, encuentros informales, conversaciones telefónicas e incluso viajes con sus respectivas esposas a destinos muy diferentes.

En ese sentido, en la mayor parte de sus cartas Dürrenmatt se muestra mucho más celoso de su identidad que Frisch y es poco partidario de hacer públicas las alusiones que atañen a su vida privada y a su familia. Por el contrario, Frisch mostró a menudo una actitud mucho más dada a mantener una relación más abierta y cordial con todos sus colegas y, entre ellos, también con Dürrenmatt. Con muchos de los escritores de la época Frisch mantuvo una importante relación de amistad y eran también frecuentes las invitaciones que tanto él como Marianne Oellers (su segunda esposa) les enviaban para asistir a interesantes veladas en su casa o para participar en excursiones conjuntas durante uno o varios días. Así, sabemos que escritores como Peter Bichsel, Jörg Steiner, Jürg Federspiel o Paul Nizon participaron más de una vez en esas sugestivas reuniones. También Friedrich Dürrenmatt fue invitado junto a su mujer a visitarlo en más de una ocasión, pero lo cierto es que su actitud a abrir

esa relación a un terreno más allá del meramente profesional fue bastante cerrada y distante salvo en muy contadas ocasiones. Tal como señala Michael Bauer en una breve reseña publicada en 2017 en el *Süddeutsche Zeitung* de Múnich, «lo fascinante en su correspondencia radica precisamente en el hecho de comprender la imposibilidad de una amistad entre ambos, a quienes solamente les acercaba la edad y la muerte. [...] Había también muchos elementos entre los dos que los mantenían separados, y fue precisamente eso que los separaba lo que venció al final». Y es que pese a las muchas pasiones –como la literatura o buena parte de la temática abordada por ambos–, eran también muchos los puntos de su carácter y de su personalidad que los mantuvieron siempre en una actitud más o menos distante.

Volviendo a la correspondencia entre los dos escritores –ya que como lectores estos documentos epistolares nos permiten juzgar de primera mano cómo fue la relación mantenida entre ambos a lo largo de su vida–, todas las cartas recogidas y editadas por Peter Rüedi aparecen relacionadas siempre con el contexto de su vida y su obra. El editor se refiere a menudo a su relación como la de dos hombres movidos por una fascinación y una admiración mutuas y al mismo tiempo por una inevitable rivalidad siendo ambos plenamente conscientes de ser dos de los grandes referentes de la literatura suiza de la segunda década del siglo xx.

Frisch inició la relación con la mencionada carta del 22 de enero de 1947, una primera y muy formal misiva dirigida al entonces joven y casi desconocido Friedrich Dürrenmatt. Se trataba de una carta estrictamente profesional, en la que, desde un tono educado y cortés, encabezado por un «Muy estimado Sr. Fritz Dürrenmatt», le hacía constar el interés que la lectura del manuscrito de su primera publicación le había producido. Dicho manuscrito le había llamado poderosamente la atención por su gran calidad literaria, y eso le hizo sentirse de inmediato atraído por el talento del joven autor. El mismo Frisch describe su reacción tras leer el texto y dice haberse sentido «entusiasmado» y muy gratamente impresionado por la enorme fuerza de la temática y también del lenguaje escogidos por Dürrenmatt. Tal vez llevado por su ya vasta experiencia como novelista y dramaturgo, Frisch anima al joven Dürrenmatt a seguir trabajando en esa dirección e incluso se permite la licencia de recomendarle que intente llevar su obra a los teatros. Le facilita importantes contactos en el mundo de la escena y de las editoriales, como el del prestigioso profesor Walter Muschg, y se pone a su disposición para que entre con buen pie en el mundo editorial y orientarle en su profesión. Siempre desde una actitud muy co-

rrecta, le tiende la mano para ayudarlo en ese terreno profesional y alaba su trabajo animándolo a continuar en esa dirección. Así lo reflejan por ejemplo afirmaciones del tipo: «[...] me parece sin ningún lugar a dudas que en usted nos encontramos con todo un auténtico dramaturgo. Hay muchos elementos en los que a decir verdad le envidio, y espero que no interprete mi carta desde un punto de vista algo paternal, algo así como una palmadita en los hombros; únicamente me gustaría hacerle saber lo entusiasmado y lo convencido que estoy de que con usted ha aparecido un verdadero dramaturgo y por eso le felicito por su primera obra». En resumen, desde un primer momento, Frisch le tiende la mano a Dürrenmatt; reconoce abiertamente la admiración y fascinación que su trabajo literario le ha causado, y le brinda no solo su ayuda en lo que tiene que ver con el campo profesional de la literatura, sino también la posibilidad de estrechar más su relación privada.

A juzgar por la fecha de la segunda carta recogida en el intercambio epistolar entre ambos, la respuesta de Dürrenmatt no se hizo esperar, y apenas dos días más tarde, este le envió también una misiva agradeciéndole los consejos y la excelente valoración de su trabajo. Para él fue sin duda un verdadero honor recibir esa carta tan directa de un escritor ya reconocido como Max Frisch, y que en ella elogiara su talento y le animara a seguir trabajando en esa misma línea.

Ahora bien, a juzgar por las siguientes cartas, la correspondencia mantenida entre ambos no fue excesivamente fluida. Así por ejemplo, a la de enero de 1947 le sigue una más en marzo de 1949, esto es, prácticamente dos años más tarde. Esta carta nos deja constancia, sin embargo, de que el contacto entre ambos no se limitaba ni mucho menos a una mera correspondencia cruzada ligada de manera exclusiva al ámbito profesional. De esa y de otras que la siguen podemos deducir como lectores que los lazos se han ido estrechando entre ambos, y no únicamente en el terreno literario, sino también en un ámbito mucho más personal. No solo ha cambiado la forma de tratamiento empleado en las cartas, en las que distantes formas de cortesía y un lenguaje excesivamente frío y formal han ido cediendo paso a otras fórmulas mucho más cercanas, a todo un sinfín de preguntas relacionadas con un ambiente mucho más privado y a recurrentes alusiones a posibles coincidencias en actos sociales, reuniones de amigos..., algo que nos permite entender también cómo su amistad personal ha ido poco a poco ganando terreno.

Es cierto que la literatura sigue presente en muchas de las cartas, y que su intercambio de opiniones acerca de sus últimas obras publicadas se mantiene a lo largo de toda su correspondencia. Tal vez sea Frisch mucho más efusivo que Dürrenmatt en lo que a elo-

giar la obra del otro se refiere, y de ello dan buena muestra afirmaciones tan rotundas como esta: «¡Le felicito! La encuentro sublime. En líneas generales cumple con todo lo que simplemente no puedo más que admirar en su trabajo, la grandiosidad, lo más grande nunca visto...», recogida en una de sus cartas. Max Frisch se compromete a darle una mayor difusión a las obras de Dürrenmatt, no solo ya en Suiza, sino incluso en Alemania, y de manera incesante le brinda su apoyo y sus opiniones constructivas con el fin de que mejore algunos aspectos con los que no se muestra excesivamente conforme. Tal vez la recepción que Dürrenmatt hizo de esos comentarios algo más negativos de su obra fuera un elemento clave en el hecho de que la amistad sincera y desenfadada no pudiera llegar a darse nunca al cien por cien entre los dos. Cada una de las opiniones volcadas por Frisch sobre la obra de Dürrenmatt –opiniones más o menos favorables– aparecen habitualmente formuladas de manera muy directa en las cartas y no siempre fueron bien recibidas por él. Sin embargo, pese a algunos reproches, Frisch vuelve una y otra vez sobre la admiración que siente por la literatura de Dürrenmatt y sobre la idea de apoyarle en todo lo que esté en su mano en su carrera profesional, y tiende a finalizar sus cartas profundizando siempre en esa idea: «Por hoy, querido Dürrenmatt, le felicito de corazón y no quiero dejar de ponerle sobre la mesa esta admiración que siento, igual que por lo demás admiro en general el conocimiento personal de mis coetáneos, conocimiento que solo he conseguido lograr con Brecht. ¡Puede usted hacer con esa admiración lo que quiera!».

Dürrenmatt, por su parte, no siempre acoge esas críticas con tanto entusiasmo y desenfado, de ahí que el tono que a menudo emplea en algunas de las respuestas a esas cartas sea algo más frío y que poco a poco empiece a distanciarse de Frisch. Si bien es cierto que también él lo admira profundamente y lo considera todo un maestro al que agradece sus orientaciones y su ayuda al tratar de abrirle paso, una vez convertido también él en un escritor de peso en el panorama de las letras en Suiza, Dürrenmatt no encaja del todo bien algunas de las sugerencias y críticas recibidas y deja salir también el tono amargo y cáustico que tan a menudo emplea en boca de sus personajes de ficción, distanciándose entonces del que se ha convertido más que en un amigo entrañable, esto es, en un rival de mucho peso en su vida profesional. Poco a poco, el reconocimiento de la crítica y del público lector del talento vertido en sus obras hace que también él gane fuerza como autor y se sienta más seguro de sí mismo lo cual le conduce a cierto cambio de actitud respecto a Frisch. A partir de entonces, también él en sus car-

tas pasará de tener una actitud más o menos sumisa y respetuosa a atreverse a emplear cierto tono crítico con algunas de las obras de este, como *Graf Öderland (El conde de Tierradesierta)*, y a ser menos benévolo en sus afirmaciones, lo cual conducirá inevitablemente a un enfriamiento de esa amistad mantenida durante tantos años.

Los vaivenes en su relación serán constantes no solo en las cartas intercambiadas desde enero de 1947 hasta mayo de 1986, sino también en la mayor parte de los encuentros entre ambos, tanto los profesionales en tertulias literarias o programas radiofónicos o de televisión, como en muchos de los encuentros informales y privados que ambos mantuvieron a lo largo de sus vidas. En algunos momentos volvieron a acercarse mucho, compartiendo incluso períodos vacacionales con sus respectivas esposas; en otros apenas cruzaron más de un par de palabras en las que se informaban de alguna nueva publicación o del estreno de alguna obra teatral, pasando del empleo de frías fórmulas de cortesía para dirigirse el uno al otro, como si no se conocieran prácticamente de nada, al de otras mucho más cercanas y cariñosas. Tal vez sea Max Frisch quien aborde el desconcierto en los altibajos de su relación con una actitud más serena y con un mayor deseo de acercamiento al que durante largos años había considerado su cómplice y amigo. Siempre desde el respeto, intenta que la relación con él no llegue a romperse del todo. En todo momento le recuerda la admiración que siente por su trabajo, y en más de una ocasión le intenta hacer ver que las críticas no intentan ser destructivas sino todo lo contrario. Cuando le indica sugerencias de mejora sobre alguna de sus obras o personajes lo hace siempre con la intención de ayudarle y desde el aprecio que siente por él, y también en más de una ocasión intenta justificar su actitud intuyendo que a su amigo no le ha quedado del todo claro lo que él pretendía con sus palabras. Así, por ejemplo, en alguna ocasión llega incluso a decirle: «No sé, querido Dürrenmatt, si usted logra ver por qué me he tomado esa molestia y, si soy el único que lo ha hecho, esto no querrá decir nada». En octubre de 1949 confiesa: «Espero que no le moleste lo que aquí le digo. Eso no cambia en nada la admiración que tan a menudo le he expresado». Las reacciones de Dürrenmatt a este tipo de confesiones tan personales suelen ser, por lo general, muy escuetas y distantes. En modo alguno reconoce con humildad las palabras sinceras de Frisch y su primera reacción suele ser la de adoptar de entrada una postura incluso un poco más distante apartando de su correspondencia con él y también de sus conversaciones más directas cualquier posible referencia a temas de índole privada y personal.

A lo largo de los años siguientes son frecuentes los intentos de Frisch por coincidir con Dürrenmatt en una esfera algo más íntima, en comidas con sus mujeres, en estancias vacacionales compartidas, en celebraciones conjuntas de fiestas navideñas y otras, pero Dürrenmatt rechaza a menudo la mayor parte de esas invitaciones y, salvo momentos excepcionales, prefiere la distancia. Es cierto que con el paso de los años siguen felicitándose las fiestas, coincidiendo en determinados eventos públicos e interesándose el uno por el otro, pero parece haberse creado entre ambos una especie de muro infranqueable más allá del ámbito estrictamente profesional. Sí que siguen compartiendo esa admiración mutua por su trabajo y teniendo en muy alta estima cualquier opinión o valoración crítica que les pueda llegar a uno sobre el otro en aras de una posible mejora de su calidad. Siguen informándose directamente de la publicación de sus últimos trabajos e incluso se piden consejos acerca de cómo mejorar la calidad de los mismos.

En octubre de 1969 esa distante relación de amistad, más basada en la admiración profesional que personal, le pesa demasiado a Max Frisch, quien envía una nueva y definitiva misiva a Dürrenmatt con una actitud algo recelosa a la par que intenta poner en claro los motivos que han llevado a ese distanciamiento creciente entre los dos. Está dispuesto a ser sincero y a preguntarle abiertamente a Dürrenmatt por las razones últimas que con el paso de los años han llevado a que la relación entre ambos se haya vuelto mucho más fría de lo que había sido en el pasado. En una actitud humilde Frisch aborda la cuestión sin tapujo alguno y así le escribe a su amigo en los siguientes términos: «No sé si alguien te lo ha dicho claramente alguna vez: no lo haces bien. Posiblemente estoy escribiendo ahora una carta que no debería ser escrita, o al menos que no debería ser enviada; pero precisamente esa diplomacia del día a día (o como uno la quiera llamar) a menudo resulta en que uno ve a un lado enemigos y al otro amigos que siempre encuentran tu escena sublime». Frisch se sincera del todo con él e incluso llega a acusarle directamente de ser un poco divo y de querer siempre verse rodeado de gente que le adule. Así afirma también: «Necesitas gente que se rinda a ti a ciegas, que te convierta en su galeón, para así utilizarte». Frisch reconoce abiertamente sentirse decepcionado por esa actitud del que él consideraba su verdadero amigo y admite también estar desconcertado con ese cambio tan tajante después de tantos años de relación. Continúa sincerándose y afirma un poco más adelante: «No sé, querido Fritz, lo que te propones con esa carta tan desagradable. Tengo que admitirlo. No voy a pedirte que cambies de carácter. Te admiro, y lo hago desde hace tanto tiem-

po que puedo incluso decírtelo en confianza: ¿qué es lo que te pasa?». Vuelca de este modo muchas acusaciones muy directas y muy fuertes sobre el que durante años había considerado su amigo con el fin de provocar finalmente una reacción que reconduzca su amistad al punto que ahora tanto añora. De este modo, concluye diciéndole que «[...] tienes suficientes amigos que no pasan más allá de la admiración, pero abiertamente hay pocos a los que soportas cuando te niegan alguna vez el aplauso [...]. El que te dice esto no es tu enemigo; solamente lo es aquel que lo dice a tus espaldas. Y esos son muchos». Con estas afirmaciones tan tajantes y duras confía en realidad en obtener pronto alguna reacción que ayude a que la amistad vuelva poco a poco a su sitio.

Dürrenmatt también es muy consciente de cómo ha cambiado la relación entre ambos desde aquella primera carta que Frisch le escribió en 1945. En aquel momento él era solamente un joven escritor que publicaba sus primeras obras e intentaba hacerse un hueco en el sector editorial de su país. La ayuda y los consejos que recibió de Frisch le sirvieron enormemente para abrirse camino. Durante muchos años alude continuamente a él como su maestro, «esa mano tendida», y se muestra muy agradecido de que un escritor tan reconocido y con tanto prestigio como él le apoye y trate de ayudarlo en su carrera. Es muy consciente de que es poco lo que él puede aportar a un autor ya consagrado como Frisch, pero le agradece enormemente sus consejos y que le brinde su amistad y sus contactos para poder entrar de manera más fácil en el mundo editorial y también en el del teatro.

Aunque a lo largo de los años las cartas que envía a Frisch son mucho menos numerosas que a la inversa, es cierto que mantuvo con el autor larguísimas y frecuentes conversaciones telefónicas, con independencia de dónde estuviera. Frisch, por el contrario, era mucho más dado a mantener su intimidad en privado, y a escribir sus cartas a mano como testimonio de una estrecha relación de amistad. A medida que también Dürrenmatt se fue consagrando como novelista y dramaturgo y fue obteniendo un mayor reconocimiento por parte de la crítica literaria, comenzó tal vez a encajar un poco peor algunos de los comentarios críticos hechos por Frisch sobre sus obras y personajes, y se despertó en él un sentimiento de mayor rivalidad hacia el que hasta entonces había considerado casi como su mentor. A menudo en las cartas que le envía a Frisch se le intuye dolido y molesto con algunas de sus críticas y, por ello, empieza a distanciar cada vez más la correspondencia y a emplear un tono cada vez más crítico y tajante hacia su amigo y hacia las obras por él escritas.

Ya en mayo de 1986, tras recibir la sincera carta de Frisch en la que este se abre y le expresa muy abiertamente lo dolido que está por

los derroteros finales tomados por su relación personal, Dürrenmatt le envía también una última carta desde Neuchâtel. Para ese entonces la relación entre ambos ya se había enfriado mucho. En ella, el autor reconoce que se ha equivocado en determinadas actitudes hacia su entonces amigo —en parte debido a la influencia del alcohol— y reconoce abiertamente la gran admiración que ha sentido a lo largo de toda su vida por Frisch y su obra. También él se sincera y alude a su relación y a cómo esta ha evolucionado a lo largo de los años. Así, comienza diciéndole, «al principio fue para ti un problema que yo fuera diez años más joven que tú. Eso ahora ya no es relevante. Nuestra trayectoria, la de los dos... es más o menos igual de larga». Y continúa: «[...] sin embargo, eso puede ser. Nos hemos ido haciendo amigos al distanciarnos. Yo te he admirado en muchas cosas, tú me has admirado también a mí en muchas otras, y ambos nos hemos admirado mutuamente». Reconoce de este modo la admiración sentida por él al tiempo que también se sabe admirado por su amigo en su trabajo. Es más, le reconoce que «[...] eres uno de los pocos por los que me he preocupado, en realidad, el único por el que me he preocupado en serio».

Lamentablemente, la última carta de Dürrenmatt, ese acercamiento final y sincero expresado por ambos en sus escritos, no llegó nunca a tener una respuesta. Max Frisch murió en abril de 1991. Dürrenmatt había fallecido ya, cuatro meses antes. A principios de la década de los sesenta, en una entrevista concedida por Frisch a una cadena de televisión suiza y convertida luego en un documental sobre su vida dentro de la serie «Sendereihe – Autoren erzählen» («Serie: los escritores cuentan»), el escritor respondía abierta y sinceramente a la pregunta formulada acerca de su relación de amistad con Friedrich Dürrenmatt. «Ambos somos suizos, ambos escribimos obras literarias y lo que es aún más importante para nosotros, ambos somos amigos». Admitía que incluso les molestaba profundamente el hecho de ser comparados continuamente en todo. Parecían en cierto modo «condenados» a ser amigos por el simple hecho de haber nacido en un mismo país, en una misma época y de haberse dedicado a una misma profesión. Así, tal y como puntualiza Frisch, «[...] esta amistad tiene naturalmente también su gracia, ambos hemos hablado de esto hace poco: no nos queda más remedio que ser amigos. Y es que si nos hiciéramos la guerra mutuamente, eso solamente sería la comidilla para sus amigos, para los míos, para sus enemigos, para los míos; esos es lo único que están esperando. Así, al final somos amigos, o mejor dicho, estamos condenados a serlo».

También Dürrenmatt reconoció a menudo su compleja y controvertida admiración por Frisch, por ejemplo, cuando escribió a

Eduard Wyss, profesor de instituto en Zúrich y gran amigo suyo, y le comentó cómo percibía su relación con él: «[...] de Frisch se pueden aprender muchas cosas, mira bien a este tipo, supera tu aversión inicial, yo también tuve que hacerlo, al fin y al cabo no puede hacer nada frente al hecho de ser de Zúrich / Lo que admiro en él, lo que admiro de manera sincera y al mismo tiempo dolorosa, es el hecho [...] de que sepa escribir». En junio de 1949 admitió también en otra conversación privada que «[...] con Frisch me siento extraño. A menudo me trata como a un colega, me admira mucho, me defiende, pero para mí siempre acaba quedando como un extraño».

Su correspondencia deja claro que siempre existió entre ambos un sentimiento muy marcado de admiración mutua, pero también y al mismo tiempo, cierta sensación de irritabilidad y algo de extrañeza. Los dos siguieron en su vida unos derroteros bastante diferentes, aunque «nunca llegaron a deshacerse del todo uno del otro» en el curso de una amistad llena de interesantes luces y sombras.

turris

TEMAS MONOGRÁFICOS

Nº 61	Pedro Laín Entralgo	Nº 95	Ramón Gaya
Nº 62	Pierre Michon	Nº 96	Miguel Labordeta
Nº 63-64	Miguel Servet	Nº 97-98	Mario Vargas Llosa
Nº 65	Silvina Ocampo	Nº 99	Czeslaw Milosz
Nº 66-67	Salvador Dalí	Nº 100	Soledad Puértolas
Nº 68-69	Antonio Saura	Nº 101-102	Gerardo Diego
Nº 70	Boris Vian	Nº 103	Jorge Amado
Nº 71-72	Vicente Aleixandre	Nº 104	Antonio Machado
Nº 73-74	El Quijote, 400 años	Nº 105-106	Ignacio Martínez de Pisón
Nº 75	Roberto Bolaño	Nº 107	Albert Camus
Nº 76	Buñuel en Almodóvar	Nº 108	Ana María Navales
Nº 77-78	Juan Ramón Jiménez	Nº 109-110	Juan Eduardo Zúñiga
Nº 79	José García Mercadal	Nº 111	Benjamín Jarnés
Nº 80	Claudio Magris	Nº 112	Rafael Chirbes
Nº 81-82	Virginia Woolf	Nº 113-114	Rafael Azcona
Nº 83	Carmen Martín Gaité	Nº 115	Heinrich Böll
Nº 84	Patrick Modiano	Nº 116	Letras de España y Portugal
Nº 85-86	Carlos Saura	Nº 117-118	José María Conget
Nº 87	Mercè Rodoreda	Nº 119	Max Frisch
Nº 88	Luis Buñuel	Nº 120	Ramón Acín
Nº 89-90	José Luis Borau	Nº 121-122	Luis Landero
Nº 91	Juan Carlos Onetti	Nº 123	Buñuel en México
Nº 92	Ángel Crespo	Nº 124	Wisława Szymborska
Nº 93-94	Luis Mateo Díez		